

ЎЗБЕК ХАЛҚ ДОСТОНЛАРИДА БАҲС ЛЕЙМОТИВИ

Феруза ҚОСИМОВА

“ТИҚХММИ” МТУнинг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7694247>

Ўзбек халқ достонларини таҳлил қилар эканмиз, уларда кўплаб баҳс мотивлари кўзга ташланади. Олимлар мотивни сюжетнинг энг кичик якуний бирлиги ёки сюжет бирлиги, сюжет ва ҳикоя чизиғидан қатъий назар матн элементи деб аташган. Мотив адабиёт ва фольклорда кенг тарқалган атамалардан бири эканлиги маълум.

Мотивнинг келиб чиқиши ва маъноси бўйича турли хил фикрлар ва талқинлар мавжуд. Мотив лотинчада “мовео” ҳаракатланаман, французчада эса “куй, оҳанг” маъноларини билдиради. Рус тадқиқотчиси А.Веселовский миф ва мотивларни таҳлил қилар экан, мотивни энг оддий ҳикоя бирлиги деган. Унинг фикрича, мотив туркум сюжет характериға эга, уни парчалаб бўлмайди.¹

Мотивнинг тематик концепцияси В.Томашевский ва В.Шкловский тадқиқотларида ишлаб чиқилган. Олимларнинг талқинича, мотив асарнинг ажратиш мумкин бўлган мавзуларидир. Яъни, ҳар бир жумлада мотивлар-кичик мавзулар мавжуд бўлади. Адабиётда мотив сюжетнинг энг оддий компонентиدير. Фольклор ва мифологик мотив Ю.Берёзкиннинг айтишича, бир нечта фольклор ва мифологик матнларда учрайдиган тасвир ёки эпизод ва ёки тасвирлар ва эпизодлар тўпламидир. В.Томашевский ўзининг “Адабиёт назарияси. Поэтика” китобида ёзишича, “Асарнинг ажралмайдиган қисмининг мавзуси мотив дейлади”. А.Веселовский эса “Мотив деганда мен ибтидоий ёки кундалик кузатишнинг турли сўровларига мажозий жавоб берадиган энг оддий ҳикоя бирлигини назарда тутаяпман”,² деган. Мотив сюжетнинг энг кичик элементи бўлиб, аксарият халқ оғзаки ижоди (достонларда) ва адабий асарларда учрайди. В.Пропп ўзининг тадқиқотларида гапда бир неча мотивлар мавжудлигини кўрсатган. Халқ оғзаки ижоди-достонлардаги баҳс мотиви ана шулардан бири.

Кўп ҳолларда мотив такрорланувчи сўз, ибора, вазият, мулоқот, предмет ёки фикрدير. Кўпинча, мотив атамаси турли асарларда такрорланадиган вазиятни, масалан яқин одам билан баҳс ва хайрлашиш мотивини билдириш учун ишлатилади. Мотивлар образлар яратишда ёрдам беради, асар тузилишида турли вазифаларни бажаради. Мисол сифатида келтириш мумкинки, В.Набоков асарларида халқ оғзаки ижодидаги ойна мотиви камида учта вазифани бажарган, деган фикрдамиз. Биринчидан, гносеологик: кўзгу характерни тавсифлаш воситасидир, у қахрамоннинг ўзини ўзи билиш усулиға айланган. Иккинчидан, бу мотив онтологик юкни кўтарган: у мураккаб фазовий-вақт муносабатларини ташкил қилиб, оламлар ўртасидаги чегара вазифасини бажаради. Учинчидан, ойна мотиви аксилогок вазифани бажарган, ахлоқий, эстетик ва бадий қадриятларни ифодалаган. Бинобарин, кўзгу мотиви ўзгармасдир, яъни у янги контекстда янги маъно билан тўлдириши мумкин бўлган барқарор асосға эга. Шунинг учун у кўплаб бошқа матнларда турли хил версияларда намоён бўлади, бу ерда ойнанинг асосий қобилияти талаб қилинади – акс эттириш, объектни такрорлаш. Ўзбек халқ достонларда ҳам бунга ўнлаб мисоллар келтиришимиз мумкин. Бинобарин мотив

¹ <https://moscsp.ru/uz/motiv-v-literature-teoreticheskaya-poetika-ponyatiya-i.html>

² <https://moscsp.ru/uz/motiv-v-literature-teoreticheskaya-poetika-ponyatiya-i.html>

мифология, дoston ва эртакларнинг ажралмас элементидир. Бахс мотиви ҳам дostonларнинг муҳим ўзак қисmlаридан биридир. Мотив матннинг ўзида тўғридан-тўғри оғзаки (лексемаларда) фиксацияга эга; шеъриятда унинг мезони кўп ҳолларда алоҳида семантик юкни кўтарувчи калит, ёрдамчи сўзнинг мавжудлигидир.³

Н.Тамарченконинг фикрича, ҳар бир мотив икки борлик шаклига эга: вазият ва ҳодиса. Вазият – бу характерлар ўзларини топадиган ҳолатлар, позиция, муҳит. Воқеа содир бўлган нарса, шахсий, ижтимоий ҳаётнинг муҳим воқеаси ёки факт деб аталади. Воқеа вазиятни ўзгартиради. Мотив адабий асар қаҳрамонлари ҳаётини ташкил этувчи воқеа ва вазиятларни боғловчи энг содда баён бирлигидир. Воқеа содир бўлган, ҳодиса, шахсийёки жамоат ҳаётининг ҳақиқати деб аталади. Вазият-бу характерлар бўлган ҳолатлар, вазиятлар, шунингдек, улар ўртасидаги муносабатлар. Ҳодиса бу нисбатни ўзгартиради. Мотивлар динамик ёки адинамик бўлиши мумкин. Биринчи турдаги мотивлар статик мотивдан фарқли равишда вазиятнинг ўзгариши билан бирга келади.⁴ Кейинги йилларда адабий танқидда мотивни тушунишга ёндошувлар синтези белгилаб берилди. Бу ҳаракат кўп жиҳатдан З.Якобсон, А. Жолковский ва Й.Шчеглов асарларида намоён бўлди. Мотив энди сюжет ёки ҳикоянинг бир қисми сифатида кўрилмайди. Воқеа билан алоқасини йўқотган мотив энди матндаги амалда ҳар қандай семантик такрор-такрорланувчи семантик нуқта сифатида талқин қилинади... Мотив нафақат ҳодиса, характер хусусияти, балки матнда семантик аҳамиятини оширган объект, товуш, ландшафт элементи ҳам бўлиши мумкин. Мотив доимо такрордир, лекин такрор лексик эмас, балки функционал ва семантикдир. Яъни, дostonларда у кўплаб вариантлар орқали намоён бўлиши мумкин.

Мотивлар хилма-хил бўлиб, улар орасида архетипик, маданий ва бошқалар ажралиб туради. Архетиплар коллектив онгсизликнинг ифодаси (руҳни шайтонга сотиш мотиви) билан боғлиқ. Мифлар ва архетиплар 1960 йилларда француз тематик танқиди ўзини бағишлаган жамоавий, маданий жиҳатдан обрўли мотивларнинг хилма-хиллигини ифодалайди. Маданий мотивлар халқ оғзаки ижодида туғилган ва ривожланган.

Мотив тушунчаси билан бир қаторда леймотив тушунчаси ҳам мавжуд. Немис тилидан олинган бу атама сўзма-сўз “Етакчи мотив” деган маънони англатади. Бу тез-тез такрорланадиган тасвир ёки мотив бўлиб, асосий кайфиятни билдиради.⁵

Ҳар бир мотив персонал учун ассоциатив майдон ҳосил қилади. Масалан Пушкиннинг “Бекат кўриқчиси” романида адашган ўғилнинг мотиви қоровулнинг уйи деворларига осилган суратлар билан ифодаланади ва қизи ўзига келганида ўзига хос жирканчлик билан намоён бўлади. Уй мотиви шаҳар маконига киритилиши мумкин. Бу эса ўз навбатида, васваса, шайтонлик мотивларида кўринади. Рус муҳожирлари адабиёти кўпинча, носталжи, бўшлиқ, ёлғизлик мотивларида намоён бўладиган кайфият билан ажралиб туради.

Ўзбек халқ дostonларида бахс леймотивига мисоллар учрайди. “Алпомиш”, “Гўрўғли”, “Шоҳсанам ва Ғариб” каби эпосларда учрайдиган мотивлардан бири – бахслашиш – шартлашиш мотивидир: 1) Таъқиқларга риоя қилиш орқали тортишиш; 2) Шартларни ўташ орқали беллашиш; 3) Шартлашиш шартларини бажариш орқали бахслашиш; 4)

³ <https://moscsp.ru/uz/motiv-v-literature-teoreticheskaya-poetika-ponyatiya-i.html>

⁴ [https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Motiv_\(adabiyotda\)](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Motiv_(adabiyotda))

⁵ <https://moscsp.ru/uz/motiv-v-literature-teoreticheskaya-poetika-ponyatiya-i.html>

Савол-жавоб олиб бориш. Шу жиҳатдан баҳслашишни таъқиқ, шартлашиш ва тортишишдан иборат мотивлар комплекси дея баҳолаш мумкин.⁶

Мухтасар қилиб айтганда, дostonдаги баҳс мотивлари муҳим эпизодлардан бўлиб, эпосни мазмунан бойитиб туради.

References:

- 1.Томашевский В. Адабиёт назарияси. Поэтика. М., 1996. С.182-185, 191-193.
- 2.Муродова М. Фольклор ва этнография.Тошкент, 2006.-Б.103.
- 3.Жўраев М. Фольклоршунослик асослари.Т.: Мерос, 2008.-Б.44.
4. Целкова Л. Мотив//Адабий танқидга кириш. Адабий асар: асосий тушунчалар ва атамалар/ Л. Чернетз умумий таҳрири остида. М., 1999.С.202-209.
5. “Рус адабиётининг сюжетлари ва мотивлари луғати” учун материаллар: сюжетдан мотивга/ В.Тюпа таҳрири остида. Новосибирск: СБ РАС Филология институти, 1996.- С.192.
- 6.<http://ich.uz/uz/materials/articles-books/415-article-1>
7. [https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Motiv_\(adabiyotda\)](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Motiv_(adabiyotda))
- 8.<https://moscsp.ru/uz/motiv-v-literature-teoreticheskaya-poetika-ponyatiya-i.html>
- 9.Абдуллаев Х. Халқ оғзаки ижодида мотив тушунчаси/Interdiscipline innavation and scientific research conference. Буюк Британия, Лондон.-Б.51-53.

⁶ Абдуллаев Х. Халқ оғзаки ижодида мотив тушунчаси/Interdiscipline innavation and scientific research conference. Буюк Британия, Лондон.-Б.51-53.